

O expurgo da “magia” no sagrado feminino

Edna de Oliveira Lessa

¹ Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), CEJC, Rua Rocha Pombo, 953, Centro, Bela Vista do Paraíso/PR, 86130-000, Brasil.

Resumo

Vivendo o furor do século XXI sou levada a pensar que não poucas vezes na história a terminologia de algumas palavras são distorcidas e selam para sempre o destino de muitos. Neste contexto onde o intelectual causa asco e os ignorantes esbravejam, pretendo traçar, utilizando-me de bibliografia específica, de como a mulher foi utilizada para expurgar saberes ancestrais, utilizando da distorção do termo magia, em benefício do poder político e econômico.

Palavras Chave: Extirpação, Mulher, Sagrado, Terminologias.

Abstract

Living the wrath of the XXI century'm inclined to think that not infrequently in history the terminology of some words are distorted and sealed forever the fate of many. In this context where the intellectual cause revulsion and ignorant they scream, I want to draw using me specific bibliography, how the woman was used to expunge ancestral knowledge, using the distortion of the term magic in favor of political and economic power.

Keywords: Extirpation, Female, Sacred, Terminologies.

1. Introdução

“No creo em brujas, pero las hay, las hay” Miguel Unamuno – dito popular em castelhano. Terminologias específicas na descaracterização do papel da mulher no sagrado feminino.

Não poucas vezes vi minha avó parada em silêncio observando o céu. Girava em torno dos calcanhars e daquele covo apanhava um pequeno punhado de terra e soprava ao vento. Já sabia pela convivência, que estava na hora de debulhar o alho para plantar... Teríamos chuva em três dias.

Amarrado em maços na viga da pequena casa tínhamos as mais diversas plantas medicinais. Mastruz, funcho, erva de São João, capim limão,

rubim,... Quantas vezes vi os pequenos serem banhados antes do sol se por com chá de picão para se livrarem do tom amarelado quase verde com que tinha nascido (Icterícia neonatal ¹).

Eram tantas as “rezas”, para quebranto, vento virado, espinhela caída, mau-olhado. Vivíamos o ano de 1970, conhecíamos as “benzedadeiras” eu nunca tinha, na minha inocência intelectual, associado minha “vó” benzedeira com as mulheres que no “*Malleus Maleficarum*”, [1] faziam pacto com o demônio.

Através da história podemos claramente identificar o papel da mulher e a desconstrução do que neste artigo chamarei de “Sagrado Feminino”, por estar trabalhando com uma bibliografia específica.

Estudando a pré-história, hoje já se tem uma ampla visão da identidade divina atribuída as mulheres. Nos desenhos rupestres e em pequenas estatuetas encontradas há um destaque maior para o volume dos seios e do abdômen. [2]

A mulher procriava! A mulher era a responsável pela manutenção da vida, amamentava. A mulher era especial, pois mesmo depois de sangrar todos os meses continuava viva!

A sedentarização do homem no período neolítico e a formação dos clãs dão as mulheres um importante papel: cabe a elas cultivar a terra. [2] Este trabalho por certo, resultou na observância de detalhes fundamentais que as ligavam de forma única a grande mãe terra. Os ciclos menstruais, com os ciclos lunares, a germinação das sementes e fecundação dos frutos, com sua própria fecundação e cria. Cabia ainda como tarefa o armazenamento dos grãos, logo a fabricação

¹ Icterícia – substantivo feminino. Pat. Síndrome de várias moléstias, caracterizada pela coloração amarela dos tecidos e das secreções orgânicas, resultante da presença anormal de pigmentos biliares, icterícia. Origem: Etim. Prov. Desprendido de icterio (adj., lat. *Icterus*, a, um) + suf. ia, embora ger. Atribuído a um. lat. tar. Icteria ou icterícia, ‘id’.

dos vasilhames e a distribuição dos grãos a toda comunidade. [2]

Aqui indago, seriam coincidências os primeiros vasos de argila onde eram armazenados os grãos lembrarem a forma de um útero?

Figura 1. Imagem de mulheres exercendo a medicina. [3]

As descobertas das ervas curativas, seleções de sementes, plantio e educação das crianças e cuidar dos enfermos sempre foi “tarefa” feminina, Figura (1). Muitas mulheres foram médicas especializadas altamente respeitadas no antigo Egito e na Grécia. Ao longo da história do começo da Europa, as freiras frequentemente trabalhavam como curandeiras, e algumas, como Hildegarda de Bingen, escreviam influentes registros das curas e tratamentos usados, muitas vezes nos campos médicos da ginecologia e dos partos. Então, no final da Idade Média, a Igreja decretou que todos os médicos tivessem uma educação universitária. Na época, as mulheres eram proibidas de frequentar a universidade, e, portanto, não poderiam exercer a medicina legalmente. Aquelas que praticavam a medicina eram frequentemente acusadas de bruxaria. [3]

Com o estabelecimento do médico estes por muitas vezes ignoraram as contribuições das mulheres ou atribuiu suas conquistas aos homens. Por exemplo, os historiadores supuseram erradamente que Trotula, renomada acadêmica de medicina do século 11 e autora de um clássico livro sobre medicina, era homem - simplesmente porque eles não podiam acreditar que uma mulher pudesse escrever um livro médico tão influente. [3]

2. Desenvolvimento e Discussões

Nas diversas obras específicas que li, [2; 4-10] estes momentos de concentração, dedicação e observância levaram-nas a um contato especial com a natureza. Era possível curar: - Magia ¹?

Elucidemos a questão...

“O mesolítico está associado a várias invenções importantes: arco, corda, rede, barco. Se acreditamos, como ainda o fazemos os sociobiológicos neodarwinistas, na especialização econômica dos sexos, então o mérito da descoberta da agricultura caberá exclusivamente às mulheres”. [6]

Ao continuar a análise constataremos que na história da humanidade a figura “divina” da mulher vem representada nas mais diversas formas. Não pretendo aqui entrar no mérito de descrevê-las, já que o assunto estenderia em muito o propósito simples do tema. No entanto o conhecimento que perpassa através dos idos é sem dúvida amplo:

“o feminino é comparado à terra nutriz, sua gestação é o símbolo da vida oculta da semente e da regeneração; o ciclo menstrual passa a ser vinculado a todos os ciclos naturais, como o da lua, das marés, das plantas e das estações do ano”. [6]

Reverenciada nas mais diversas formas têm entre os povos ensinamentos perpassados orais e escritos. Aqui abro um parentes para dizer que não estou incluindo está ou aquela “religião”, mas, darei uma ênfase especial ao povo Celta, ressaltando que pouco se tem registrado sobre esta cultura e, que este pouco ilustra muito bem o que me dispus a discutir, ou seja, como um termo distorcido pode marcar para sempre a humanidade. Segue um exemplo:

(...) O congelamento, durante séculos, das formas da civilização celta, que ali se produzia teve por consequência certa degenerescência.

¹ A palavra “magia” tem sua origem na língua persa, e vem de MAGUSH, que representava um tipo de conselheiro, sábio, sacerdote que interpretava os sonhos. Foi incorporada no grego como MAGOS, e deste vocabulário se derivou *magiko* e *magike Tekhine*, que significam: “mágico” e “produção dos sobrenaturais”, respectivamente. [12]

A religião foi invadida pela magia, e as instituições políticas não evoluíram como na Gália, num sentido positivo. [8]

Depois todos os documentos literários que possuímos, onde se revela o conjunto de uma mitologia comum a toda a Terra Céltica, não é original. Foram recopiados por monges cristãos, [8] decerto apegados a suas lembranças nacionais, mas empenhados em fazer o máximo para obliterar delas os elementos religiosos pagãos demasiados visíveis. Como exemplo, o tradutor de uma das versões do Táin Bó Cúanilge¹ [12] chegado ao fim de sua narração, houve por bem acrescentar: “mas, eu que escrevi esta história, ou antes esta fábula, não dou fé alguma às coisas aí contidas, pois parte consiste em artifícios dos demônios e parte em invenções poéticas, mas parte é verossímil; outra parte não o é e se destina ao prazer de todos.

Neste percurso não estou citando cronologicamente a história, apenas seguindo os etéreos passos de uma descaracterização terminológica. Aqui quando das portas da ascensão cristã ter pessoas que cultivem em seus corações o amor, a interação plena com o meio ambiente, o sentir das próprias emoções, se colocaram como perigosos elementos desestabilizadores da ordem vigente. Estas características eram marcar registradas das civilizações celtas. Estendamos o passo rápido ao encontro entre os povos durante o final do século IX e a mudança na economia e nas políticas vigente, tornaram os conhecimentos femininos ainda mais destacados. Parteiras e curandeiras andavam pelos povoados atendendo aos miseráveis largados a própria sorte. [8]

Chegamos ao ponto. A ascensão da Igreja Cristã e a criação da Universidade de Medicina se colocaram diante do Sagrado Feminino. Mulher que fazem “magia” são bruxas que compactuam com o demônio e, portanto, devem ser salvas pela morte na fogueira.

“E as mulheres têm mais convivência com o demônio porque Eva nasceu de uma costela torta de Adão, portanto nenhuma mulher pode ser reta (*Malleus Maleficarum*, p.15)”. [1]

¹ Táin Bó Cúanilge ou Razia das Vacas de Cooley é uma narrativa épica irlandesa (760 D.C.)

Para concluir eu diria que por milagre² ou pela mais pura magia, tem se hoje ouvido um grande clamor pela salvação do planeta.

A grande mãe terra agoniza asfixiada por nuvens radioativas, sangrando em chorumes...

Novamente os homens e as mulheres compreendem, se a passos pequenos, a distinção excelsa complexa de sua essência, a harmonização do ser tornou-se uma busca. Somos poeira cósmica, fagulhas mágicas que compõe um universo criado em esmerado e complexo sistema onde o impossível transcende em muito nosso pequeno conhecimento e uma pequena palavra não pode delimitar a fantasia da capacidade desses serem moldados por partículas elementares (ou fundamentais) como os quarks, neutrinos e bósons.

Segundo a filosofia Cristã [7] é possível moldar, fazer “magia” como o trecho citado abaixo:

1. O menino Jesus tinha então cinco anos, e se encontrava um dia brincando no leito de um arroio. Recolhendo da corrente pequenos charcos de água, tornava-a cristalina de imediato e a dominava somente com sua palavra. Depois fez uma massa de barro e formou com ela doze pássaros. Era dia de sábado e tinha outros meninos brincando com ele. [7]
2. Mas um judeu vendo o que Jesus acabava de fazer em dia de festa, foi correndo até seu pai José e contou tudo: “Olha, teu filho está no arroio e pegou um pouco de barro e fez doze pássaros, profanando com isso o sábado”. [7]
3. Foi José até o rio para ver e o repreendeu dizendo: “Por que fazes no sábado o que não é permitido fazer?” Mas Jesus bateu palmas e se dirigiu as figuras gritando: “Andem!” E os passarinhos foram-se cantando. [7]
4. Os judeus ao verem isto se encheram de admiração e foram contar o que tinham visto Jesus fazer. [7]

² Provém de *miráculu*, “prodígio, maravilha, coisa extraordinária” (José Pedro Machado op. cit.) a palavra terá sofrido influência culta, provavelmente eclesiástica. Na Idade Média existiu a forma intermediária “miragre”. [13]

Tendo em vista que retirei o texto acima das páginas de um Evangelho Apócrifo, então posso dizer que Jesus fez magia? Blasfêmia diriam muitos. Como disse no início que minha compreensão continue causando indiferença, que muitos ignorantes esbravejem e busquem a compreensão porque continuarei a magia de ler e interpretar através dos farrapos e fio da história.

No entanto não basta para eu interpretar, devo como proposto neste artigo elucidar a questão proposta ou, abrir aqui o tema para discussão. Como discorri ao longo deste trabalho, não poucas vezes ao longo da história, a terminologia de uma palavra pode ser alterada mediante um contexto. Aqui, o termo magia em confronto ao termo milagre selou a sorte de muitas mulheres e me atrevo a dizer que acionou o gatilho da luta entre religião e ciência.

Se muitos doentes recorrem aos exorcistas para obter cura, outros, ao contrário, apelam para verdadeiros médicos, cuja profissão é organizada. O código de *Hamurabi* (séc. XVIII A.C.) fixa os honorários e as sanções penais em caso de falta profissional. Os médicos babilônicos eram muito reputados e procurados pela maior parte dos reis do Oriente Médio que os remuneravam. [10] Um texto encontrado em Nippur e datando provavelmente de 2100 A.C., enumera com uma extrema precisão todas as espécies de medicamentos. [10] Uma tábua assíria dividida em três colunas indica na primeira, a doença, na segunda, o remédio, e na terceira, a maneira de prepará-lo. Encontramos também tratados de diagnósticos e de terapêutica. [10]

A medicina racional existia já no tempo de Homero, que nos apresenta Asclépio como um grande médico e um príncipe irrepreensível. É mais tarde que a lenda dele fará uma das figuras da mitologia grega, retomada pelos latinos sob o nome de Esculápio. [14]

Paralelamente a esta corrente racional, a medicina mágica se desenvolvia e se apropriava também na figura lendária de Asclépio¹, [14] cujo culto, em particular, em Epidaure², [15] dava lugar a cerimônias

¹ Asclépio ou Esculápio: Deus solar e da saúde, que com o nome latinizado de Esculápio, era o Deus romano da medicina e da cura, herdado diretamente da mitologia grega, na qual tinha as mesmas propriedades. [14]

² Epidaure/o: cidade da Grécia antiga, sitiada na Argólia, às margens do mar Egeu e célebre pelo Santuário de

onde numerosos doentes recobravam a saúde, como hoje em Lourdes³. [16] A medicina de encantamentos e de magia teve, em seu ativo, grande sucessos atestados pelas inscrições dos tempos (como em Epidauro⁴), [16] assim como pelos escritos de numerosos autores, em particular, de Platão. [17]

“Todos sabem que a ciência antiga declinou e desmorerou lamentavelmente na Idade Média. As causas disso são múltiplas; as principais de ordem política e religiosa”. [18]

Conclusões

Feito isso, volto aqui as minhas “entranhas” e procuro em cada canto os alicerces que erigiram a força da minha condição de ser. Onde foi que um simples termo “magia” trocado por milagre, impuseram tanta dor e sofrimento a mulheres condenadas por exercerem seu papel.

Quando acabo de passar um café o aroma invade a casa, penso... tem magia no ar e, o milagre da vida acontece.

É muito difícil o transcrever da história, como disse, é um infinito juntar de farrapos e fios que muitas vezes veem com nós e emendas propositais e não poucas manchadas de sangue de vítimas inocentes para o mero favorecimento do poder político e econômico de um momento histórico⁵.

Esculápio, Deus da Medicina, que atraía doentes de todo o mundo. [15]

³ O Santuário de Lourdes é uma área com várias igrejas e outras instituições construídas em torno da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, França. [16]

⁴ Epidaure/o: cidade da Grécia antiga, sitiada na Argólia, às margens do mar Egeu e célebre pelo Santuário de Esculápio, Deus da Medicina, que atraía doentes de todo o mundo. [16]

⁵ Num momento histórico onde fazia necessário todo um processo de submissão e referendo a uma nova ordem, a mulher foi expurgada de algumas características que lhes são inerentes: cuidadora, nutriz, curadora do, mantenedora, especialista em ervas curativas, parteira, ...

Referências

- [1] H. Kraemer / J. Sprenger – *Malleus Malleficarum*: Manual da caça às bruxas – Ed. Três, São Paulo.
- [2] G. Hancock. Sobrenatural: encontros com os antigos metes da humanidade; tradução: G. B. Soares - Rio de Janeiro: Nova Era, 2011.
- [3] HUFFPOST BRASIL. 5 trabalhos tradicionalmente masculinos nos quais as mulheres foram pioneiras. Disponível em: <http://www.brasilpost.com.br/2015/02/17/voce-acha-que-e-trabalho- n 6680258.html>. Acesso em: 06 Jul. 2016.
- [4] R. Grimassi. Os mistérios Uiccanos: antigas origens e ensinamento; tradução: C. C. Quintino - 3ª ed. São Paulo: Apia, 2002.
- [5] STARHWAK. A dança cósmica das feiticeiras: guia de rituais para celebra a Deusa; tradução: A. M. F. Perpétuo - 6ª ed. revista. Rio de Janeiro: Record, Nova Era, 2004.
- [6] M. Eliade. Dicionário das religiões / M. Eliade e J. P. Couliano; com a colaboração de H. S. Wiesner; Tradução I. C. Benedetti - 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- [7] J. Carter. Os evangelhos apócrifos. Tradução: V. G. Burg. 4ª ed. Ed. Isis.
- [8] J. Wood. O livro celta da vida e da morte / tradução: D. C. R. Delela - São Paulo: Pensamento, 2011.
- [9] P. Tuitéan. Wecca essencial / P. Tuitéan e E. Daniels; tradução E. Lucani e M. Cenovicz. São Paulo: Pensamento, 2006.
- [10] L. Jacot. História Cítica do Pensamento: A batalha das ideias na Filosofia: vol. I/II; tradução: C. M. A. Bonéry – Ed. Mundo Musical, 1973.
- [11] Etimologia de Magia. Disponível em: <http://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-magia>. Acesso em: Abril, 2016.
- [12] Revista Versículo, n.19-20, 2007.
- [13] Ciberdúvidas da língua Portuguesa. Disponível em: <https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/>. Acesso em: Abril, 2016.
- [14] Mitologia Grega: Asclépio ou Esculápio. Disponível em: <http://www.dec.ufcg.edu.br>. Acesso em: Abril, 2016.
- [15] UNESCO World Heritage Centre 1992-2016. Disponível em: whc.unesco.org. Acesso em: Abril, 2016.
- [16] R. Harris e A. L. Lourde. p.4. London, 1999.
- [17] T. Banquele. As Leis. p.903-904.
- [18] História crítica de Peris. p.915.